

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nursayitov Akbar Ixtiyorovich

QO'G'IRCHOQ TEATRI SAN'ATIDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

